

FACULDADE UNINASSAU MOSSORÓ
PSICOLOGIA

LUANA JULIANA DE ARAÚJO SALDANHA

LARISSA ISABELLY RODRIGUES DE PAULA

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
RELACIONAMENTO CONJUGAL E VIOLÊNCIA: UMA ANÁLISE SOBRE OS IMPACTOS
EMOCIONAIS

LUANA JULIANA DE ARAÚJO SALDANHA

LARISSA ISABELLY RODRIGUES DE PAULA

**RELACIONAMENTO CONJUGAL E VIOLÊNCIA: UMA ANÁLISE SOBRE OS IMPACTOS
EMOCIONAIS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como
requisito parcial para conclusão do curso de PSICOLOGIA da
FACULDADE UNINASSAU MOSSORÓ

**Mossoró
2024**

P324r	<p>Paula, Larissa Isabelly Rodrigues de. Relacionamento Conjugal e Violência: Uma Análise Sobre os Impactos Emocionais / Larissa Isabelly Rodrigues de Paula, Luana Juliana de Araújo Saldanha. - UNINASSAU: Mossoró - 2024 51 f. : il</p> <p>TCC (Curso de Psicologia) - Faculdade Uninassau Mossoró - Orientador(es): M.sc. Vinicius Iley Oliveira Rodrigues</p> <p>1. Femicídio. 2. Impactos Emocionais. 3. Mulheres. 4. Psicólogo. 5. Violência. 6. Emotional Impacts. 7. Femicide. 8. Psychologist. 9. Violence. 10. Women.</p> <p>I.Título II.M.sc. Vinicius Iley Oliveira Rodrigues</p>
UNINASSAU - MOS	CDU - 159.9

LARISSA ISABELLY RODRIGUES DE PAULA
LUANA JULIANA ARAÚJO SALDANHA

**RELACIONAMENTO CONJUGAL E VIOLÊNCIA: Uma análise sobre os impactos
emocionais**

Trabalho de conclusão de curso apresentado
ao curso de Bacharelado em Psicologia da
Faculdade Uninassau, como parte dos
requisitos obrigatórios para a obtenção do
grau de Bacharel em Psicologia.

Resultado: Aprovado
Mossoró-RN, 14 de Maio de 2024.

BANCA EXAMINADORA

Vinicius Iley Oliveira Rodrigues
PROF. ME. VINÍCIUS ILEY OLIVEIRA RODRIGUES
ORIENTADOR (PRESIDENTE DA BANCA)

Rebeca Lopes de Moura Alves
PROF^a. ESP. REBECA LOPES DE MOURA ALVES
(AVALIADOR INTERNO)

Adriely Oliveira Clarindo
PROF^a. ME. ADRIELY DE OLIVEIRA CLARINDO
(AVALIADOR INTERNO)

Dedico este trabalho a minha mãe Jeana Lucia Rodrigues que sempre acreditou no meu potencial e me deu força e coragem para chegar até aqui, sempre zelando pelo compromisso de me educar em primeiro lugar. Este é o resultado do seu trabalho duro. Muito obrigada. A minha querida avó Rita Rodrigues da Rocha (in memoriam), que sempre cuidou de mim com todo amor e carinho, é meu maior exemplo de mulher na vida, meu muito obrigada.

Larissa Isabelly Rodrigues de Paula

Dedico primeiramente a Deus por me dá forças para realizar esse sonho, a minha família por todo suporte, a minha filha Ana Louise por ser minha força para não desistir, ao meu pai Francisco Saldanha (in memoriam) com toda gratidão, a minha mãe por ter me dado o presente da vida, aos meus irmãos por me aceitarem do jeito que sou, aos meus amigos pelo incentivo e pelo apoio constante. Aos docentes da graduação que foram importantes para o alcance do almejado objetivo da conclusão do curso de psicologia. E a todos aqueles que de alguma forma me apoiaram nessa jornada acadêmica.

Luana Juliana Araújo Saldanha

AGRADECIMENTOS

A Deus, por ter me dado saúde e força para superar as dificuldades.

A minha mãe Jeana Lucia, por sempre estar presente e me apoiar no meu percurso da graduação e no desenvolvimento do meu TCC, ela quem sempre me deu apoio e incentivo nas horas difíceis, de desânimo e cansaço, com muita força, luta, perseverança e trabalho árduo sempre foi meu maior exemplo, é a ela quem devo por ter chegado até aqui.

A minha amiga Luana Araújo, companheira de TCC, por todas as vezes que me motivou a continuar, sem sua assistência e envolvimento dedicado em todas as etapas do processo, este projeto nunca teria sido realizado, obrigada por caminhar comigo ao longo da graduação, sempre passando pelas dificuldades juntas, e vencendo todos os obstáculos.

A todos os meus professores da Faculdade Uninassau, que influenciaram e auxiliaram positivamente ao longo de toda essa trajetória, cuja dedicação, paciência e empenho colaboraram de alguma forma para o desenvolvimento deste trabalho.

Ao meu orientador (a), Professor (a) Vinícius Iley Oliveira Rodrigues, pela sua atenção ao longo dessa jornada e por sempre estar presente para indicar a direção correta que o trabalho deveria tomar, sempre colaborativo e dando valiosas contribuições durante todo o processo.

A todos que direta ou indiretamente fizeram parte de minha formação, o meu muito obrigada.

Larissa Isabelly Rodrigues de Paula

Agradeço primeiramente a Deus, que me deu forças para conseguir chegar até aqui.

A minha filha Ana Louise que me mostrou uma força que não imaginava que existia em mim. A minha família pelo suporte.

Aos meus poucos amigos, que me deram suporte, incentivo e motivação, quando muitas vezes pensei em trancar o curso, pela minha ausência e muitas vezes minha falta de paciência.

A minha amiga Larissa Isabelly, companheira de TCC, pela força e compreensão, e que sempre esteve do meu lado nas horas mais difíceis que passei durante esse percurso da graduação, sem você não teria conseguido.

Ao orientador Vinicius Iley por ter aceitado direcionar, orientar, e nos conduzir nesse ciclo desafiador que é a finalização de curso. Você é um professor e ser humano excepcional.

Luana Juliana Araújo Saldanha

“É cruel e atormentador o torvelinho de emoções que somos submetidas, como se um redemoinho nos envolvesse e nos levasse ao fundo, tirando de nós toda a possibilidade de defesa. Falta-nos firmeza pessoal para enfrentarmos momentos e situações de violência, ou somos premidas pelo medo e vergonha de nos expormos?” Maria da Penha*

* DA PENHA, Maria. **Sobrevivi.. posso contar**. Armazém da Cultura, 2021.

**RELACIONAMENTO CONJUGAL E VIOLÊNCIA: UMA ANÁLISE SOBRE OS
IMPACTOS EMOCIONAIS
MARITAL RELATIONSHIP AND VIOLENCE: AN ANALYSIS OF THE
EMOTIONAL IMPACTS**

**Larissa Isabelly Rodrigues de Paula; Luana Juliana Araújo Saldanha¹ Vinícius Iley
Oliveira Rodrigues²**

1 Graduando em Psicologia pela Faculdade Uninassau Mossoró – E-mail:
01361671@sempreuninassau.com.br
01327193@sempreuninassau.com.br

2 Professor-Orientador. Me. Docente na Faculdade Uninassau – E-mail:
014500195@prof.uninassau.edu.br

RESUMO

A presente pesquisa teve como objetivo discutir os impactos emocionais gerados na mulher em decorrência da violência doméstica. A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo, classificada como sendo Exploratória e Transversal. O trabalho buscou ressaltar que a violência contra as mulheres pode vir a ser uma forma de expressão das relações sociais estabelecidas em torno da questão de gênero e que podem vir esta alicerçada no sistema patriarcal, no qual naturaliza a supremacia masculina atribuindo socialmente às mulheres o papel de submissão e obediência. Nessa perspectiva essa pesquisa objetivou analisar os impactos emocionais gerados na mulher vítima de agressão. A pesquisa foi realizada na cidade de Mossoró no estado do Rio Grande do Norte, município o qual manifesta compromisso na ampliação de medidas de proteção as vítimas de violência doméstica, através de projetos de prevenção e rede de proteção ao combate à violência contra as mulheres. Portanto, a realização da presente pesquisa partiu da necessidade de estudos voltados para a temática sobre a importância da análise dos impactos emocionais, no qual, visa contribuir e promover para a sociedade uma visão elaborada e consciente sobre essa temática. Com isso, observou-se que as entrevistadas relataram sentimento de medo e culpa e não reconhecimento de si mesmas. Sendo possível destacar que houve impactos emocionais, bem como, ansiedade e depressão na vida dessas mulheres. Assim, acredita-se que a presente pesquisa alcançou seu objetivo de analisar os impactos emocionais gerados na mulher vítima de agressão doméstica.

Palavras-chave: Femicídio. Mulheres. Impactos Emocionais. Psicólogo. Violência.

ABSTRACT

This research aimed to discuss the emotional impacts generated on women as a result of domestic violence. The methodology used was of a qualitative nature, being Exploratory and Transversal. The work sought to emphasize that violence against women can become a form of expression of the social relations foreseen around the issue of gender and that this can be based on the patriarchal system, in which naturalizes male supremacy by socially assigning women the role submission and approval. From this perspective, this research aimed to analyze the emotional impacts generated on women victims of aggression. A survey was carried out in the city of Mossoró, in the state of Rio Grande do Norte, a municipality that is committed to expanding protection measures for victims of domestic violence, through prevention projects and a protection network to combat violence against women. . Therefore, carrying out this research came from the need for studies focused on the topic of the importance of analyzing emotional impacts, which aims to contribute and promote an elaborate and conscious vision on this topic to society. With this, it was inspired that the interviewees said feelings of fear and guilt and not recognizing themselves. It is possible to highlight that there were emotional impacts, as well as anxiety and depression in the lives of these women. Thus, it is believed that this research achieved its objective of analyzing the emotional impacts generated on women victims of domestic aggression.

Keywords: Femicide. Women. Emotional Impacts. Psychologist. Violence.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
1.1 OBJETIVOS	12
2 REVISÃO DA LITERATURA	12
2.1 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.....	12
2.1.1 TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E MEDIDA DE ENFRENTAMENTO	12
2.2 IMPACTOS EMOCIONAIS PÓS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	19
3 MATERIAIS E MÉTODOS	23
3.1 DESENHO DO ESTUDO	23
3.2 LOCAL DO ESTUDO.....	24
3.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO E AMOSTRA.....	24
3.3.1 CRITÉRIO DE INCLUSÃO	24
3.3.2 CRITÉRIO DE EXCLUSÃO	24
3.4 INSTRUMENTOS DA PESQUISA	25
3.5 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA.....	25
3.6 ANÁLISE DE DADOS.....	25
3.7 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA.....	26
3.7.1 RISCOS.....	26
3.7.2 BENEFÍCIOS	26
4 RESULTADOS.....	29
5 DISCUSSÃO	32
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	38
REFERÊNCIAS	39
APÊNDICE A – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA.....	44
ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE ...	44

1 INTRODUÇÃO

Pensar sobre as causas decorrentes da violência conjugal, não é tão simples, por integrar uma realidade complexa. A violência contra as mulheres pode vir a ser uma forma de expressão das relações sociais estabelecidas em torno da questão de gênero, quanto às relações hierárquicas desiguais que estabelecem dominação e subalternidade (GHISI, 2013).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentou um ranking no qual o Brasil ocupa a 5ª posição referente à violência contra a mulher. De acordo com o website Relógio da Violência, coordenado pelo Instituto Maria da Penha, a cada 2.0 segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal. Neste *website* indica-se que a cada 7.2 segundos uma mulher é vítima de violência física e cada 2.6 segundos uma mulher sofre violência verbal, dentre outros dados estatísticos (SILVA; CUNHA, 2020).

Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), a violência mais notificada é a física (64,8%), seguida da violência psicológica (25,7%), negligência (11,6%) e violência sexual (11,3%). O tipo de violência mais frequente varia de acordo com a faixa etária analisada, porém, é sempre mais presente entre indivíduos do sexo feminino. De acordo com a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), uma em cada três mulheres sofre violência no mundo (GONÇALVES, 2024).

Conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2022) o Brasil registrou em 2021 um total de 1.319 feminicídios no país, ainda que seja um dado preocupante, os números registraram uma pequena queda de 2,4% correspondente ao ano de 2020 em que o número de mulheres mortas por questões de gênero equivalem à 1.351. Dessa maneira, em 2021 uma mulher foi assassinada a cada 7 horas (SILVA, 2023).

A violência contra as mulheres é um problema social contínuo e tem muitas facetas, incluindo dimensões psicológicas, morais e físicas. Em 2021 ocorreram 1.341 casos de feminicídios, dos quais 68,7 % tinham entre 18 e 44 anos, 65,6 % morreram em casa e 62 % das vítimas do sexo feminino eram negras (Brasil, 2021 apud dos Santos, 2024).

A desigualdade de gênero reflete-se em relações desiguais. Seja no trabalho, em casa ou na sociedade em geral. Raça, etnia e classe também fazem parte de um processo de compreensão que serve de parâmetro para moldar as relações de poder. Assim, o patriarcado é uma das principais causas da desigualdade de gênero e um obstáculo ao progresso (dos Santos, 2024).

Esse discurso baseou-se no senso comum de que esta violência é causada por três fatores: pobreza, exclusão social, e informações incorretas fazendo com que as mulheres negras

pobres sofram com o problema devido ao fraco acesso às políticas governamentais e à falta de independência financeira. Estas relações baseiam-se no patriarcado. É lembrado como base de estudo e educação de muitas autoras feministas tradicionais (dos Santos, 2024).

Os números acima nos mostram uma realidade: é dentro de seus lares que as mulheres estão mais expostas a violência e isso não é novo. As velhas formas de estruturação da sociedade persistem no tempo e dominam os espaços privados. Mulheres apanham de seus companheiros simplesmente por existir uma cultura que coloca a dominação do homem sobre a mulher como algo natural. A violência tem amparo nessa relação de gênero desigual, em que um manda (homem) e a outra parte precisa obedecer (mulher), essa relação se sustenta graças à cultura patriarcal e ao machismo que ainda persistem e se camuflam nos discursos de negação da sua existência (CHAUI, 2003 apud RIBEIRO, 2019).

O olhar para os aspectos históricos possibilita a compreensão acerca da formação da sociedade brasileira, moldada no patriarcalismo, informação que ao passo que reflete uma conduta dos homens, também já prediz a situação das mulheres. O papel das mulheres nessa sociedade, marcada pelo patriarcado e machismo, esteve por vezes relegado à atividades mais simples, com pouca representatividade na sociedade e na vida política do país (RIBEIRO, 2019).

A violência conjugal ancora-se na violência de gênero, estando esta alicerçada no sistema patriarcal, que naturaliza a supremacia masculina atribuindo socialmente às mulheres o papel de submissão e obediência ao homem/esposo e de dona-de-casa, devendo ser responsável pelo cuidado com a casa, filho e marido (DIAS, 2007; GOMES, 2009, apud GOMES, 2014).

Dessa forma, algumas mudanças foram fundamentais para que ocorressem tais evoluções no que se refere aos direitos das mulheres em situação de violência, dentre elas, no Brasil, destaca-se a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), a qual foi elaborada para criar mecanismos que visam coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher; tendo como foco prevenir, punir e erradicar tal fenômeno no país (MACARINI; MIRANDA, 2018).

Fica claro ainda que as marcas da violência não se limitam as feridas visíveis, esse agravo vai definindo aos poucos as defesas da mulher, que muitas vezes se sente culpada pela violência sofrida. A somatização de tal vivência compromete a saúde mental das mulheres, estando associada ao isolamento, medo, ansiedade, baixa autoestima, depressão, estresse pós-traumático, ideação suicida e a tentativa de suicídio (MAIA et al., 2001, apud GOMES, 2014); A violência doméstica e familiar contra a mulher pode ser física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral (SILVA, 2009).

No cenário atual, as relações conjugais são emblemáticas na vida de milhões de pessoas em todo o mundo, sendo um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento das sociedades (TAUNAY, 2014). Contudo, é crucial reconhecer que, por trás da aparente harmonia, muitos relacionamentos são marcados por dinâmicas abusivas e violentas, nas quais predominam o medo, a insegurança e o sofrimento, principalmente para as mulheres.

Dessa forma, a saúde da mulher vítima de violência doméstica é afetada de diversas formas e em variados âmbitos e intensidades. As marcas do sofrimento decorrente da vitimização aparecem logo no corpo, na saúde, trazendo sequelas não só físicas, mas também mostrando vários tipos de associação, somatização e prejuízo mental, como ideação suicida, perda de autoestima, depressão, fobias, pesadelos, crises de angústia, psicoses, medo de relações sexuais, dentre outros (Brasil, 2005 apud Lourenço, 2020).

A mulher vítima de violência doméstica tem sua saúde física comprometida e entre as suas consequências, como revela a literatura, estão as cardiopatias, acidentes vasculares, hipertensão arterial, dores crônicas, problemas intestinais e a fibromialgia. Com relação à saúde sexual e reprodutiva, o que se observa são disfunções sexuais, doença inflamatória pélvica, infecções sexualmente transmissíveis e infertilidade. Também podem sofrer de gravidez indesejada, bebês com baixo peso ao nascer, mortes maternas e neonatais (Idoko et al., 2015 apud Lourenço, 2020).

As mulheres vítimas também apresentam problemas psicoemocionais. Mulheres que convivem com Violência por parceiro íntimo (VPI) repetitiva manifestam maiores prejuízos à saúde, em especial à saúde mental. Sintomas como estresse, depressão, ansiedade, distúrbios de sono são recorrentes a essas mulheres (Schraiber, Latorre, França, Segri & D'Oliveira, 2010 apud Lourenço, 2020).

Em síntese, a violência conjugal é um problema global que transcende barreiras culturais e socioeconômicas, afetando mulheres de todas as idades, etnias e classes sociais. Essa realidade exige uma abordagem interdisciplinar e atenção especial, não apenas para as consequências físicas, mas também para os impactos psicológicos que essa forma de violência acarreta (DA ROSA; FALCKE, 2014).

Uma forma dessa violência é a doméstica no qual é um fenômeno social, isto significa dizer, que não se pode reduzir esta problemática para o campo individual ou privado. Portanto, a atuação do profissional nessa área deve ter embasamento teórico tanto da psicologia social como também da psicologia clínica (MONTEIRO, 2012).

Salienta-se então que o presente trabalho objetivou analisar os impactos emocionais gerados na vítima de violência doméstica. Dessa forma, partiu-se da seguinte questão

norteadora: Quais impactos emocionais são ocasionados nas mulheres vítimas mediante o relacionamento com o parceiro agressor?

Portanto, a realização da presente pesquisa partiu da necessidade de estudos voltados para a temática sobre a importância da análise dos impactos emocionais ocasionados em mulheres vítimas de violência doméstica, contudo, é importante ressaltar que o presente trabalho visa contribuir e promover para a sociedade uma visão elaborada e consciente sobre a temática acerca da saúde mental diante dos impactos emocionais gerados nas mulheres vítimas, que é implicada em decorrência de violências sofridas.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 OBJETIVO GERAL

- Analisar os impactos emocionais gerados na mulher vítima de agressão doméstica.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analisar se as mulheres vítimas possui conhecimento e informação sobre a proteção constitucional.
2. Investigar quais os impactos vivenciados nesse processo de violência contra as mulheres.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Violência é um termo muito amplo, uma vez que podemos considerar violência desde uma agressão verbal ou ofensa que ocorrem no âmbito social ou no contexto familiar, até uma tortura física ou ato cruel (SOUZA, 2022). O fenômeno da violência contra as mulheres acarreta sérias e graves consequências não só para o seu pleno e integral desenvolvimento, comprometendo o exercício da cidadania e dos direitos humanos, mas também para o desenvolvimento socioeconômico do país (NARVAZ et al., 2006).

A OMS (2002), conceitua a violência como sendo o “uso intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou efetivamente, contra si mesmo, outra pessoa ou grupo ou comunidade, que ocasiona ou tem grandes probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações do desenvolvimento ou privações” (Apud SACRAMENTO, REZENDE, 2006, p.96).

A violência contra a mulher é um dos principais problemas responsáveis por causar danos à saúde dessa população. No Brasil, a cada quatro minutos, uma mulher é agredida – em 2018, mais de 145 mil mulheres foram agredidas pelo parceiro. Estudo realizado em João Pessoa demonstrou que a violência doméstica contra a mulher afeta direta e negativamente a qualidade de vida das vítimas, pois interfere em sua saúde física e psicológica, assim como em suas relações sociais. Ainda, a reincidência da violência possui consequências que impactam a vida dessas mulheres, acabando com sua autonomia e influenciando diretamente em seu bem-estar (AGUIAR et al., 2022).

A desigualdade de gênero tem sido considerada questão central nesse tipo de violência, e a esta iniquidade é que são atribuídos comportamentos de opressão e controle pelo parceiro

que levam à submissão da vítima. Embora pouco estudada, a violência contra a mulher é um elemento psicossocial que foi recentemente introduzido por pesquisadores como fator de risco importante para a IA em países em desenvolvimento (AGUIAR et al., 2022).

O uso da categoria gênero em alguns trabalhos acadêmicos brasileiros possibilitou reflexões sobre as diferenças entre masculino e feminino, rejeitando o determinismo biológico presente no uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual”. O principal interesse no uso do termo “gênero” foi enfatizar sua base relacional, buscando destacar a dinâmica das relações sociais a partir dos contextos históricos e afirmar que as características biológicas não são, por si mesmas, definidoras de identidade sexual (OLIVEIRA et al., 2024).

De acordo com Giffin (1994), teríamos enormes diferenças atribuídas à sexualidade de homens e mulheres que contribuíram para a manutenção da tradição de pensamento dualista na sociedade ocidental. Homens e mulheres passaram a ser caracterizados pela oposição: cultura/natureza, razão/emoção, sujeito/objeto, ativo/passivo, respectivamente, sendo as contradições decorrentes dessas oposições binárias ocultadas pela ideologia.

A mulher, por exemplo, só ganhava o “status” de ativa ao ser colocada na posição de sedutora, tentadora de homens. Nesta perspectiva, a principal identidade atribuída à mulher é a de mãe. Ao homem é designado um “impulso biológico instintivo”, um papel sexual ativo incontrolável e natural, um ser dominador (DE OLIVEIRA, 2006).

Conforme observado por Alberdi (2005), é possível constatar, também, que o grau de instrução das mulheres agredidas é baixo, o que limita suas possibilidades de escolha profissional, além de fazer com que optem por profissões pouco valorizadas socialmente e de baixa remuneração, quando resta a elas ficarem relegadas ao trabalho de casa, tornando-se completamente dependentes do marido/companheiro para sobreviver. Assim, trata-se de mais um fator que converge na direção de conservar a mulher inferiorizada diante dos homens e, destarte, na condição de subalterna a eles.

Considera-se que, ao avaliar a mulher em situação de violência, fala-se de um processo interacional que não pode ser concebido como construção individual, mas como trama relacional, na qual todas as partes envolvidas se afetam recursivamente, ou seja, nas relações conjugais, familiares e sociais, as ações entre seus integrantes tanto podem gerar atitudes de violência como condições de submissão à mesma. Assim, quando se concebe as situações de violência em um processo de construção relacional, à tomada de posição como agressor, como vítima ou como cúmplice, produto desse processo de construção, dependerá diretamente do contexto em que a situação de violência ocorrer (Santos, 2011).

Mesmo afirmando a necessidade de trabalhar o conceito de gênero dentro das construções de raça/etnia e classe, ou ainda definindo a violência conjugal a partir de uma visão relacional e dinâmica, os autores, em alguns momentos, acabam centralizando a discussão da violência conjugal sob o enfoque da vitimização feminina. Isto tem contribuído para criar um significado de mão única para a violência conjugal: homens agredem mulheres. O homem passa a ser entendido como um agressor “em potencial” de mulheres em qualquer relacionamento conjugal (DE OLIVEIRA, 2006).

Azevedo (1985) apoia-se em Gregori para enunciar dois grandes fatores responsáveis por tais condições de violência: constituem o primeiro os fatores condicionantes, que se referem à opressão perpetrada pelo sistema capitalista, pelo machismo e pela educação diferenciada; o segundo fator é formado pelos precipitantes como álcool e drogas ingeridos pelos agentes nos episódios de violência, além do estresse e cansaço, que podem desencadear o descontrole emocional e os atos agressivos (apud DA FONSECA et al., 2006).

Segundo Miller (1999), por mais que a sociedade estabeleça estereótipos para o homem agressivo – como rude, de classe social inferior, grosseiro, valentão na aparência e nas 8 atitudes – não há um perfil único. Assim, um homem que em sociedade pode parecer acima de qualquer suspeita, pode, muito bem, ser um agressor na relação conjugal (apud DA FONSECA et al., 2006). A violência contra a mulher é uma questão de extrema relevância no contexto dos relacionamentos conjugais, suscitando preocupações profundas e debates acalorados em todo o mundo.

Conforme Bravo (1994), a violência contra as mulheres não é mais uma questão privada, mas objeto de preocupação social, visto que, no contexto conjugal, abrange uma ampla gama de comportamentos prejudiciais que podem incluir desde a coação psicológica até a agressão física.

São considerados atos de violência física: tapas, empurrões, socos, mordidas, chutes, queimaduras, cortes, amarramentos e estrangulamentos, lesões por armas ou objetos, obrigar a tomar medicamentos e outros tipos de substâncias desnecessárias ou inadequadas, tais como: (álcool e outras drogas, dentre outros), tirar de casa à força, arrastar, arrancar a roupa, abandonar em lugares desconhecidos e omitir cuidados e proteção (WERBA, 2002 apud NARVAZ et al., 2006).

O Brasil é signatário de vários documentos internacionais (ver Oliveira, 2004) que coíbem e proíbem toda e qualquer forma de violência e de discriminação contra as mulheres. Nestes documentos consta que o Estado brasileiro é o responsável por implementar ações que contemplem a prevenção da violência e da discriminação contra as mulheres. O acolhimento

das denúncias das mulheres vítimas, numa perspectiva integral, faz parte do conteúdo de tais documentos, prevendo o atendimento das mulheres tanto no campo da saúde quanto no campo legal com vista à garantia dos direitos civis das mulheres (NARVAZ et al., 2006).

Conforme Oliveira e Paes (2014) destacam que a vivência da violência de gênero contra a mulher é um fenômeno complexo, que envolve não apenas o sofrimento psicológico, mas também consequências físicas e sociais. As vítimas muitas vezes se veem presas em um ciclo de abuso, no qual enfrentam dificuldades para romper com o parceiro agressor, seja devido a ameaças, dependência financeira, ou outros fatores que as impedem de buscar ajuda e proteção.

A violência contra a mulher atinge uma em cada quatro mulheres no mundo e é responsável por um em cada cinco anos potenciais de vida saudável perdido pela mulher (DINIZ, 1997). Nesse contexto, a permanência da mulher com o parceiro agressor pode ser motivada por uma série de fatores complexos.

Segundo Soares (2005) a falta de apoio da família e da sociedade, a vergonha de expor a situação, o medo das retaliações por parte do agressor e a esperança de que o relacionamento possa melhorar são alguns dos elementos que podem influenciar a decisão da mulher de permanecer na relação abusiva. Além disso, a falta de recursos financeiros e abrigo seguro também pode limitar as opções das vítimas, tornando-as mais propensas a continuar em relacionamentos abusivos. A vulnerabilidade econômica, muitas vezes, mantém as mulheres reféns de parceiros agressores, dificultando sua capacidade de romper com a situação.

Nesse sentido, as obras de Hirigoyen (2006), Oliveira e Paes (2014) e Soares (2005), contribuem de maneira significativa para a compreensão desse fenômeno complexo. Através de suas análises e pesquisas, esses autores lançam luz sobre os aspectos psicológicos, sociais e econômicos envolvidos na violência contra a mulher nos relacionamentos conjugais, fornecendo subsídios importantes para a formulação de políticas e ações que visem à erradicação desse problema.

2.1.1 TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO

Considera-se como uma relação abusiva aquela na qual há uma dinâmica de excesso de controle ou de tentativa de um dos parceiros sobre o outro, fazendo com que o parceiro controlado assuma um papel de refém de uma constante vigilância que é fundamentada por um pensamento disfuncional de cuidado (SOUZA, 2018 apud NEVES et al., 2020). De acordo com o Artigo 5 da Lei 11.340/2006 a violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação

ou omissão que seja baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (Lei nº 11.340, 2006).

A violência contra as mulheres é sofrida em todas as fases da vida. Muitas vezes ela se inicia ainda na infância e acontece em todas as classes sociais. A violência cometida contra as mulheres no âmbito doméstico e a violência sexual são fenômenos sociais e culturais ainda cercados pelo silêncio e pela dor (BLAY, 2003).

Agredir, matar, estuprar uma mulher ou uma menina são fatos que têm acontecido ao longo da história em praticamente todos os países ditos civilizados e dotados dos mais diferentes regimes econômicos e políticos. A magnitude da agressão, porém, varia. É mais freqüente em países de uma prevacente cultura masculina, e menor em culturas que buscam soluções igualitárias para as diferenças de gênero (BLAY, 2003).

Organismos internacionais começaram a se mobilizar contra este tipo de violência depois de 1975, quando a ONU realizou o primeiro Dia Internacional da Mulher. Mesmo assim, a Comissão de Direitos Humanos da própria ONU, apenas há dez anos, na Reunião de Viena de 1993, incluiu um capítulo de denúncia e propõe medidas para coibir a violência de gênero (BLAY, 2003).

A violência contra a mulher se dá através de ações e atitudes do homem, e pode assumir formas diferentes: psicológica, sexual, moral, patrimonial e física (BRASIL, 2012). O relacionamento abusivo inicia-se de forma compassada e quieta, alterna entre momento de violência e comportamento gentil pautados sobre pedidos de desculpas e promessas de mudança (LUCENA, et. al. 2016; NASCIMENTO, SOUZA, 2018 apud NEVES et al., 2020).

Quanto às formas de violência contra a mulher, as mais comuns são a física, que é o ato de provocar lesões corporais possivelmente diagnosticáveis, tais como cutâneas, neurológicas, oculares e ósseas, provocadas por queimaduras, mordidas, tapas, espancamentos, ou qualquer ação que ponha em risco a integridade física da mulher (DA FONSECA et al., 2006).

Na violência psicológica, o agressor pode utilizar de diversas ações como impedir que a vítima visite amigos ou familiares, afastando-a do convívio destes, fazendo vigilância, impossibilitando que exerça uma vida social, afetando a integridade psicológica ao passar longos períodos sem diálogo, ou após alguma discussão exigir uma relação sexual, assim como, diante de uma condição de saúde exigir que o parceiro cumpra os afazeres domésticos mesmo indisposto (NASCIMENTO et al., 2018 apud NEVES et al., 2020).

A violência física inclui o uso da força sobre o parceiro, importando-se ou não com as possíveis marcas deixadas, fazendo uso de agressões diversas que podem ir de tapas e levar a

homicídios (NASCIMENTO et al.,2018 apud NEVES et al., 2020). Ou seja, é qualquer ação que atente contra a integridade ou a saúde corporal.

A violência sexual consiste em qualquer conduta que obrigue alguém a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou então que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos (SOUZA, 2022).

Na violência patrimonial, o agressor impossibilita que a vítima tenha acesso ao seu patrimônio, mesmo os recursos recebidos mediante seu próprio trabalho, fazendo com que o agressor retenha seus bens, incluindo os que são essenciais a sua subsistência. A violência moral se configura como condutas do agressor que visem difamar a vítima (NASCIMENTO et al.,2018 apud NEVES et al., 2020). E pôr fim à violência Moral que se caracteriza em qualquer ação que configure calúnia, difamação ou injúria, objetivando atingir a moralidade da vítima (SOUZA, 2022).

As violências sexuais e psicológicas cometidas por parceiro íntimo têm sido pouco investigadas e as informações são ainda mais imprecisas. Vários fatores contribuem para que a violência sexual dentro de relações de parcerias estáveis seja de difícil reconhecimento e delimitação. Por exemplo, as diversas denominações dos atos de agressão (violência, estupro, abuso e, por vezes, assédio), associado ao fato de prática sexual não consensual ser considerada em muitas culturas como dever da esposa (Schraiber, 2007).

Da mesma forma, a definição de violência psicológica varia amplamente entre mulheres e homens de diversas culturas, acarretando dificuldades em sua definição e consequente mensuração. Entretanto, as pesquisas indicam que a violência física é normalmente acompanhada pela psicológica; e de um terço à metade dos casos, também por violência sexual (Schraiber, 2007).

Conforme observado por Marques (2005), a permanência da mulher em relacionamentos abusivos muitas vezes está relacionada à dificuldade de romper com os laços emocionais que a ligam ao agressor. A violência física e psicológica pode criar um ciclo de abuso no qual a vítima oscila entre momentos de agressão e aparente arrependimento por parte do parceiro agressor. Essa oscilação emocional pode levar a mulher a acreditar que o agressor pode mudar, mantendo-a presa ao relacionamento.

Diante disso, as ações expostas acerca da defesa da mulher foram diversas nas quais com o passar dos anos garantiram que as mulheres tivessem apoio diante dos ataques que

viesses a sofrer. Com a constante execução dessas medidas tornou-se possível que a violência contra a mulher fosse enfrentada de forma mais intensa não apenas pelo Estado, mas pela própria sociedade (SILVA, 2018).

A lei 11.340 de 2006 implementou diversos métodos de assistência e proteção para as mulheres em situação de violência doméstica e familiar. As instituições e serviços oferecidos no país são (SOUZA, 2022):

- Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs): que são unidades da Polícia Civil cujo objetivo é realizar ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal. São nessas unidades que é feito o registro do boletim de ocorrência e solicitar medidas e proteção de urgência.
- Juizados/Varas especializadas: que são órgãos da Justiça que possuem competência cível e criminal, responsáveis por processar, julgar e executar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. As principais funções são: julgar as ações penais e conceder medidas protetivas.
- Coordenadorias de Violência contra a Mulher: criadas em 2011 através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), são encarregados de criar sugestões para o aperfeiçoamento da estrutura do judiciário na área do combate e prevenção da violência contra mulheres além de dar apoio aos magistrados, servidores e as equipes multiprofissionais neste tipo de trabalho, com a intenção de sofisticar a prestação jurisdicional.
- Casas-Abrigo: fornecem um local protegido e atendimento integral (psicossocial e jurídico) as mulheres em situação de violência doméstica (acompanhadas ou não de filhos) que se encontra em risco de morte. Podendo permanecer nos abrigos de 90 a 180 dias.
- Casa da Mulher Brasileira: é uma inovação no atendimento humanizado às mulheres. Integra no mesmo espaço serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres: acolhimento e triagem; apoio psicossocial; delegacia; juizado; Ministério Público, Defensoria Pública; promoção de autônoma; cuidado das crianças – brinquedoteca; alojamento de passagem e central de transportes. O serviço da equipe de acolhimento e triagem é a porta de entrada da Casa da Mulher Brasileira. Forma um laço de confiança, agiliza o encaminhamento e inicia os atendimentos prestados pelos outros serviços da Casa, ou pelos demais serviços da rede, quando necessário.

- Centros de Referência de Atendimento à Mulher: prestam abrigo, apoio psicológico e social e prestam orientação jurídica às mulheres em situação de violência.
- Órgãos da Defensoria Pública: realizam assistência jurídica integral e gratuita à população desprovida de recursos para arcar com os custos dos honorários advocatícios e os custos de uma solicitação ou defesa em processo judicial, extrajudicial, ou de um aconselhamento jurídico.
- Serviços de Saúde Especializados para o Atendimento dos Casos de Violência Contra a Mulher: trazem equipes multidisciplinares (psicológicos, assistentes sociais, enfermeiros e médicos) aptos para atender os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

As medidas protetivas asseguram à vítima de violência doméstica e familiar que esta tenha direito a viver sem violência, com a preservação de sua saúde física, mental e patrimonial, prevista no Artigo 22 da Lei 11.340. É fundamental que a vítima tenha um apoio jurídico para saber quais são seus direitos, e quais medidas tomar para se ver livre de tal situação, além de punir o agressor pelo seu crime (SOUZA, 2022).

O respeito à dignidade humana, é fruto de longo processo de amadurecimento histórico dos povos, constitui-se, atualmente, no ponto central das legislações de praticamente de todo o mundo, ainda que incutido de valores políticos, filosóficos, religiosos, conforme cada nação que os adotam (SILVA, 2018).

2.2 IMPACTOS EMOCIONAIS PÓS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a violência doméstica contra a mulher como uma questão de saúde pública, que afeta negativamente a integridade física e emocional da vítima, seu senso de segurança, configurada por círculo vicioso de “idas e vindas” aos serviços de saúde e o consequente aumento com os gastos neste âmbito (GROSSI, 1996).

Segundo a pesquisa dada pelo INSTITUTO MARIA DA PENHA (IMP), nessas situações em que o agressor está violento, descontrolado e furioso, as vítimas, em seu primeiro estágio, tendem a justificar pondo a culpa em si mesmas, escondendo tudo dos seus familiares e amigos, por medo da reação que eles terão, mas, principalmente, por vergonha. Em casos mais avançados onde o acometedor está fora de si em todos os aspectos, a mulher fica em estado de paralisia, pois existe um grande receio de que algo mais grave possa vir a acontecer como, por exemplo, a perda de sua própria vida.

Cada tipo de violência gera, segundo Kashani e Allan (1998), prejuízos nas esferas do desenvolvimento físico, cognitivo, social, moral, emocional ou afetivo. As manifestações físicas da violência podem ser agudas, como as inflamações, contusões, hematomas, ou crônicas, deixando sequelas para toda a vida, como as limitações no movimento motor, traumatismos, a instalação de deficiências físicas, entre outras. As agressões recorrentes e sistemáticas produzem nas mulheres agredidas um embotamento da percepção de si mesma, produzindo uma série de efeitos que interferem no seu dia a dia, na sua autoestima e imagem como mulher (ARAGÃO et al., 2016).

As pessoas podem, por vezes, após um evento traumático, continuarem com um nível funcional adequado durante a fase pós-impacto, mas podem permanecer cicatrizes emocionais que venham alterar o seu nível de funcionamento ou a sua qualidade de vida, inclusive por muitos anos depois de vivida a situação. Em algumas circunstâncias essas recordações parecerão normais, mas em outras, as pessoas poderão desenvolver condutas evitativas e, até mesmo, transtornos sérios (DE SOUZA, 2018).

As consequências da violência levam ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos e sentimento de desvalia e baixa autoestima. A depressão é uma das consequências das mulheres expostas à violência doméstica, nesse quadro a vítima passa a realizar atos de autossabotagem, alimentando pensamentos negativos, os quais tendem a consumir e destruir qualquer intenção positiva. A depressão nesses casos é vista como um transtorno mental, fase em que o portador perde a motivação em qualquer área de sua vida, vivenciando uma agonia, dor e tristeza profunda (PAIVA, 2017).

A violência doméstica trata-se diretamente de um problema de saúde pública, estes por sua vez estão relacionados aos problemas que afligem um determinado grupo, que represente uma parte da sociedade, desse modo esses conflitos com sequelas diversificados e de resultado grave como o feminicídio. Situações citadas fazem parte da rotina de inúmeras famílias e se não for realizado um enfrentamento, as mazelas emocionais e físicas não se limitam aos casais, mas aos filhos que cresceram com inúmeros transtornos e possíveis quadros de sociopatia. Além do fazer-se cumprir a legislação, é indispensável que a sociedade busque uma maneira alternativa em conscientizar todos dos prejuízos psicológicos e físicos (DE OLIVEIRA, 2022).

Dado que, vários autores pesquisaram o impacto psicológico da violência doméstica nas mulheres vítimas, tendo sido demonstrado que estas apresentam problemas psicológicos generalizados, incluindo depressão, abuso de álcool, perturbações de pós-stress traumático, entre outros. A violência do parceiro afeta também a esfera social da vítima e as mulheres maltratadas apresentam lesões e problemas diversos ao nível da saúde física. Efectivamente, da

violência praticada contra a mulher, advém um risco acrescido de problemas de saúde, incluindo dor crônica, incapacidades físicas, consumos de substâncias psicotrópicas e abuso de álcool (PINTO, 2011).

Os danos psicológicos surgem nas vítimas de violência conjugal como uma consequência natural da vivência de maus tratos que provocam alterações psicoafetivas de relevo. Estas tendem a perdurar no tempo, repercutindo-se em distúrbios de cariz emocional que acabam por afetar grande parte das vítimas em diferentes áreas do seu funcionamento psicológico e do seu comportamento (PINTO, 2011).

O cotidiano dessas mulheres envolve conflitos constantes de submissão, menosprezo, solidão e humilhação, expostos pela violência física, sexual e psicológica, no qual a expressam como uma convivência encoberta pelo dominado, por ausência de cuidados e afeto. Assim, a violência conjugal se torna indecifrável, de tal modo que as mulheres não percebem quão violentadas se encontram (MONTEIRO et al., 2007 apud ARAGÃO et al., 2016).

As consequências não-mortais da violência por parceiros incluem lesões permanentes e problemas crônicos. Mulheres procuram atenção médica com sintomas que podem sugerir uma história de violência doméstica, incluindo depressão, ansiedade e desordem de estresse pós-traumático, aumento do uso de álcool e drogas e mudanças no sistema endócrino. (ADEODATO et al, 2005, p. 109).

Os sintomas psicológicos frequentemente encontrados em vítimas de violência doméstica são: insônia, pesadelos, falta de concentração, irritabilidade, falta de apetite, e até o aparecimento de sérios problemas mentais como a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, além de comportamentos autodestrutivos, como o uso de álcool e drogas, ou mesmo tentativas de suicídio (KASHANI et al., 1998 apud DA FONSECA et al., 2006).

A violência psicológica compromete a saúde mental, ao interferir na crença que a mulher possui sobre sua competência, isto é, sobre a habilidade de utilizar adequadamente seus recursos para o cumprimento das tarefas relevantes em sua vida. A mulher pode apresentar distúrbios na habilidade de se comunicar com os outros, de reconhecer e comprometer-se, de forma realista, com os desafios encontrados, além de desenvolver sentimento de insegurança concernente às decisões a serem tomadas. Ocorrências expressivas de alterações psíquicas podem surgir em função do trauma, entre elas, o estado de choque, que ocorre imediatamente após a agressão, permanecendo por várias horas ou dias (BRASIL, 2001).

Aparentemente a vítima tenta “afogar, esconder ou até esquecer” a dor da violência. E não só a dor física, mas a dor psicológica, aquela que quando a vítima se deita em sua cama a

noite para dormir, vem como uma foice cortando os pensamentos, perturbando a paz e a tranquilidade da vítima. Nessa tentativa de “esquecer” é que a vítima fica afligindo seus pensamentos e onde surgem os transtornos psicológicos. E mesmo que ficar relembrando a violência não seja uma tentativa de esquecer, mas talvez de superar o fato ocorrido, essa dor vem em decorrência da violência doméstica (SOUZA, 2022).

A vida cotidiana é permanentemente atravessada pela violência. Poderíamos apontar fatores que favorecem o crime, tais como: os problemas econômicos, a ausência de serviços mínimos de saúde física e mental que deveriam ser providenciados pelo Estado e, sobretudo, o machismo cultural que considera a mulher uma propriedade do homem. Tudo junto provoca no cidadão e na cidadã o sentimento de que está abandonado e que se quiser justiça deve fazê-la com as próprias mãos (MUNIZ et al., 2018).

É nesses termos que a violência contra a mulher é produzida e reproduzida socialmente, com a hierarquização das relações sociais de gênero, correspondendo à população masculina o exercício da dominação pela força física ou psicológica. Meninos e meninas aprendem com o que presenciam em suas casas, incorporando um modelo de violência e subordinação que é reforçado por meios de comunicação como a televisão (MUNIZ et al., 2018).

No campo de trabalho, os novos setores produtivos excluem as mulheres através de vários mecanismos sobejamente estudados na literatura sobre as relações de trabalho, os quais continuam as relegando a postos de menor remuneração e, muitas vezes, sujeitas ao assédio sexual e, no campo do ensino e das carreiras profissionais, a reprodução da tradicional divisão sexual do trabalho em que mulheres ocupam os nichos profissionais femininos bem menos remunerados parece latente (MUNIZ et al., 2018).

Desse modo, a luta pela igualdade é histórica, sendo um princípio absoluto, porém as diferenças entre homens e mulheres, e o seu reconhecimento, também devem ser levados em consideração. Não se pode tratar pessoas iguais com tratamentos desiguais, nem mesmo pessoas desiguais com igualdade, devendo as diferenças ser ponderadas para que prevaleça a igualdade material e não a igualdade formal. A igualdade deve estar na lei, não sendo suficiente a aplicação hegemônica para todos (MUNIZ et al., 2018).

Uma das grandes reivindicações do movimento feminista foi, sem dúvida, a luta pela igualdade, que, com o passar dos tempos, tornou-se fundamental. O movimento feminista, em um primeiro momento, buscou a igualdade de direitos, lutando por um tratamento igualitário entre homens e mulheres, objetivando a valorização das diferenças (MUNIZ et al., 2018).

Desse modo, no campo das lutas específicas o tema da violência doméstica contra a mulher sempre esteve presente na pauta de reivindicações do movimento feminista que foi

sendo construída através da ação do movimento no âmbito das denúncias, no contexto dos assassinatos segunda a tese da “legítima defesa da honra”, através de abaixo-assinados, manifestações de rua, elaboração de cartilhas e panfletos, dentre outros, e na esfera da atuação direta às mulheres vítima de violência com a criação do SOS-Mulher (MEDEIROS, 2011).

Tratando-se especificamente da atuação do movimento feminista no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, a compreensão de que essa violência é um comportamento específico baseado nas diferenças de gênero de um lado, e, de outro, a existência de uma articulação nacional do movimento feminista, expresso, por exemplo, na realização dos Congressos Nacionais, potencializava a ação de denúncia que ultrapassava a fronteira geográfica estadual (MEDEIROS, 2011).

Portanto, o sofrimento psicológico ocasionado pela violência doméstica e familiar pode ser atenuado com meios de proteção, estes meios são a chave para a idealização de programas de apoio e de prevenção. A luta pelos direitos das mulheres segue incansavelmente progredindo pouco a pouco é a esperança e de que um dia o que se tem em tese para defender as mulheres seja posto em prática proporcionando a vítima um acolhimento integral (SOUZA, 2022).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 DESENHO DO ESTUDO

A pesquisa realizada teve como objetivo geral verificar os impactos emocionais gerados na vítima de violência doméstica. O método de pesquisa escolhido foi, portanto, o qualitativo, adequado ao estudo de uma realidade que não pode ser compreendida somente através de dados quantificados. Através dele, se pretende alcançar a compreensão de dados subjetivos como, significados, aspirações, valores, atitudes e experiências a partir da fala do sujeito que as vivências (MINAYO, 2008).

Quanto ao objetivo metodológico tratou-se de uma pesquisa descritiva, pois visou descrever o fenômeno analisado, sem que haja interferências nas relações de causa e efeito nas variáveis presentes no estudo (APPOLINÁRIO, 2011).

A presente pesquisa é classificada como sendo Exploratória e Transversal, tendo em vista que uma pesquisa exploratória tem o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses (GIL, 2002). Uma pesquisa transversal tem por objetivo coletar dados para estudar uma população em um determinado ponto no tempo.

3.2 LOCAL DO ESTUDO

A pesquisa foi realizada na cidade de Mossoró no estado do Rio Grande do Norte, que ocupa uma área de aproximadamente 2.100 km², sendo o maior município do estado em área, estando distante a 281 quilômetros da capital estadual, Natal. Estima-se que a população esteja em 264.577 habitantes segundo o último censo do IBGE (2022). O município de Mossoró, manifesta compromisso na ampliação de medidas de proteção as vítimas de violência doméstica, através de projetos de prevenção e rede de proteção ao combate à violência contra as mulheres.

3.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO E AMOSTRA

A presente pesquisa teve como universo mulheres que residem em Mossoró, Rio Grande do Norte, de diversas faixas etárias e através da entrevista realizada foi exposta suas histórias de vida com base nos relacionamentos conjugais abusivos. Para isso, foi utilizado da amostragem *SnowBall*, no qual, é uma técnica de amostragem que vem sendo utilizada em pesquisas qualitativas, nos últimos anos, principalmente, porque permite que se alcancem populações pouco conhecidas ou de difícil acesso.

Para a realização de uma amostragem em bola de neve é necessário que haja um intermediário inicial, também denominado de semente, que localiza ou aponta algumas pessoas com o perfil necessário para a pesquisa a ser realizada. A semente pode, inclusive, ser um dos participantes. As pessoas indicadas são então solicitadas a indicarem mais pessoas, dessa forma, a amostra, que antes era difícil de ser calculada probabilisticamente ou até mesmo de difícil acesso, expande-se, na maioria das vezes, satisfatoriamente (BOCKORNI et al., 2021).

3.3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

A pesquisa teve como critério de inclusão mulheres, com idade mínima de 18 anos, residentes de Mossoró – RN, que continham em suas histórias de vida a exposição à relacionamento abusivo e violência doméstica e que concordaram assinar o Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE.

3.3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Quanto aos critérios de exclusão, as participantes que até o período da coleta de dados não haviam atingido a maioridade civil, que não se sentiram à vontade para recordar suas vivências em relacionamento abusivos e violentos, que sentiram que não sofreram relações

conjugais violentas e abusivas em nenhum momento da vida, as que não são residentes da cidade de Mossoró – RN e as que não aceitaram assinar o Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE.

3.4 INSTRUMENTOS DA PESQUISA

Os dados foram coletados por meio de uma entrevista estruturada através da aplicação de um questionário elaborado pelas pesquisadoras, com perguntas norteadoras para a realização da pesquisa. A entrevista é um dos recursos metodológicos utilizados para se obter um diálogo entre os participantes, com o propósito de se analisar e construir interpretações sobre a natureza empírica da questão que está sendo levantada no diálogo. Permite que o pesquisador e o pesquisado, ambos ativos nessa relação, criem novas produções de sentido, fazendo com que surjam possibilidades de insight na produção do conhecimento (MADUREIRA & BRANCO, 2001).

3.5 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA

Os procedimentos adotados nesta pesquisa foram submetidos para aprovação do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa), posteriormente realizamos o contato inicial com o sujeito e iniciamos a entrevista para que ao final da coleta fosse realizado a análise de dados para compreender os impactos emocionais ocasionados em mulheres vítimas de violência doméstica.

3.6 ANÁLISE DE DADOS

Os dados foram investigados através da análise de conteúdo, no qual refere-se a fazer inferências válidas, replicáveis e objetivas em relação a mensagens com base em regras explícitas (BHASKARAN et al., 2008). Análise de conteúdo quando aplicada à revisão da literatura pelo pesquisador pode ser importante instrumento para a construção de hipóteses e modelos teóricos a serem testados ou mesmo serem validados por experimentos.

Especial uso para esta análise encontra-se em estudos bibliográficos e similares, quanto as suas limitações, deve-se considerar que este tipo de análise requer forte ênfase em sua validação devido à sua própria natureza interpretativa, em especial, quando feita qualitativamente (BHASKARAN et al., 2008).

3.7 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA

A presente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) por se tratar de uma pesquisa com seres humanos. Deste modo, a pesquisa se desenvolveu a partir de normas e diretrizes que obedecem a Resolução 510/2016, publicado dia 24 de maio de 2016 na edição Nº 98 do Diário Oficial da União (DOU).

As participantes foram convocadas a colaborar com o estudo de forma voluntária e ao manifestar interesse, assinaram o termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Foram esclarecidas e sanadas todas as possíveis dúvidas, bem como direito de recusa e desistência sem que houvesse danos, além do absoluto direito de sigilo e anonimato preservado em todo percurso da pesquisa.

3.7.1 RISCOS

Esta pesquisa apresentou riscos mínimos, com possibilidade de reviver os traumas das mulheres vítimas de violência, foi ofertado suporte de acompanhamento na clínica escola da Faculdade Uninassau em caso de necessidade da participante além de serem informadas dos riscos antes de dar início a pesquisa.

3.7.2 BENEFÍCIOS

A presente pesquisa aborda de forma direta as experiências dos fenômenos que permeia suas vivências, perspectivas e concepções. Através desse estudo é possível proporcionar debates acadêmicos que possam contribuir na busca de novos estudos, a fim de ofertar caminhos que contribuam no desenvolvimento de outros profissionais tanto da Psicologia como da área da saúde no cuidado com as mulheres vítimas de violência.

4 RESULTADOS

Após a análise de 4 entrevistas, foram avaliadas as variáveis: idade, estado civil, escolaridade, situação econômica, orientação sexual, e com quem reside. No que se refere as questões dos dados sobre a violência contra a mulher, foram avaliadas questões como, qual o tipo de violência sofrida (Psicológica, moral, física, sexual e patrimonial), por quem (familiares, amigos, desconhecidos, companheiros, outros), aonde (em casa, departamento público, locais públicos, locais privados, trabalho, outros), número de ocorrências e o tempo que aconteceu.

Na etapa da entrevista discursiva foram analisadas questões que descreve, como foi sofrer a violência, se trouxe alguma consequência para sua vida (se sim) o que, o que fez/faz para enfrentar os impactos gerados pela violência em sua vida, e para finalizar se possui conhecimento e/ou informação sobre a proteção constitucional? Algo lhe ajudou a enfrentar a violência (se sim) o que. Através da análise dos dados obtidos buscou-se verificar quais as variáveis estavam mais presentes dentre os casos das mulheres estudadas.

No que diz respeito à idade, a *Figura 1* representa a distribuição das mulheres vítimas de violência doméstica conforme as faixas etárias, em anos: 29 (25,0%), 34 (25,0%), 40 (25,0%), 42 (25,0%). Ou seja, observou-se no período estudado que a faixa etária predominante de mulheres que foram as mais atingidas pela violência foi com idade de 29 a 42 anos.

Figura 1: Contagem de Idade. Idade: 29 (25,0%), Idade: 34 (25,0%), Idade: 40 (25,0%) e Idade: 42 (25,0%).

Fonte: A autora (2024).

Com relação ao estado civil, na *Figura 2* observa-se que 75,0% das mulheres entrevistadas encontravam-se solteiras no momento da pesquisa, por sua vez, o percentual de mulheres casadas corresponde a cerca de 25,0% da amostra.

Figura 2: Contagem de Estado Civil. Solteira: 75,0% e Casada: 25,0%.

Fonte: A autora (2024).

Quanto aos dados relacionados à escolaridade da Figura 3, as mulheres que chegaram a concluir o Ensino Médio Completo correspondem a 50,0%, sendo estas a maioria expressiva da amostra. Aquelas que concluíram Pós-Graduação representam um percentual de 25,0%. As Mulheres que concluíram o Doutorado detêm de uma taxa de 25,00% da amostra.

Figura 3: Contagem de Escolaridade. Ensino Médio Completo: 50,0%, Pós-Graduação: 25,0% e Doutorado: 25,0%.

Fonte: A autora (2024).

Quanto à com quem reside os relatórios da Figura 4 demonstram que 50,0% das mulheres declararam residir apenas com os filhos, 25,0% declararam residem com esposo e filhos e os outros 25,0% apenas com os pais. É importante observar que a variável mais presente são de mulheres que residem apenas com os filhos.

Figura 4: Contagem de Com Quem Reside. Filhos: 50,0%, Pais: 25,0% e Esposo e filhos: 25,0%.

Fonte: A autora (2024).

Os dados da *Figura 5* apontam que o ato violento mais recorrente é a violência psicológica que corresponde a 100% das mulheres entrevistadas, seguido pela violência física que equivale a 75,0%, em consequente, a violência moral que representa 50,0%, posteriormente a violência sexual com 50,0% e pôr fim à violência patrimonial com 25,0% que aparece como a menos recorrente.

Figura 5: Contagem sobre qual o tipo de violência sofrida. Psicológica: 100%, Moral: 50,0%, Física: 75,0%, Sexual: 50,0% e Patrimonial: 25,0%.

Fonte: A autora (2024).

No que diz respeito por quem foi feita a violência, pela amostra considerada, a *Figura 6* evidencia que 75,0% das mulheres entrevistadas sofreram violência de Ex companheiros, e 25% dessas mulheres sofreu violência de familiares.

Figura 6: Contagem de Por quem foi feita a violência. Ex Companheiro: 75,0% e Familiares: 25,0%.

Fonte: A autora (2024).

No que concerne como foi sofrer a violência e se trouxe alguma consequência para a vida as mulheres relataram que não foi fácil, pois quando você está vivenciando este tipo de situação você não acredita que está passando por aquilo, e não consegue sair, permanecendo dentro do ciclo de violência. Observou-se que o discurso se repetia e as mulheres relataram sentimento de medo e culpa, e que atualmente ainda sentem-se abaladas, não conseguem confiar em ninguém tendo proximidade com os filhos, e algumas fazem tratamento para ansiedade e depressão.

Todas relataram que quando sofreu a violência não possuía consciência de que era violência contra a mulher, e só depois de muitos anos é que parou para ter consciência devido a estudos, sempre ficavam muito na dúvida do que estava acontecendo. Os dados obtidos na entrevista discursiva pelas mulheres aponta que trouxe consequências e impactos psicológicos para a vida dessas mulheres, e que após sofrer a violência sentiram muito medo de se relacionar com outras pessoas, todas relataram que buscou suporte psicológico e algumas relataram que buscou esse auxílio para conseguir terminar essa relação.

Tabela 1: Como foi sofrer a violência

COMO FOI SOFRER A VIOLÊNCIA	
Afrodite 29 Anos	“Não foi fácil, pois a gente não acredita que está passando por isso, e não consegue sair, permanece dentro desse ciclo; A violência me trouxe sequelas psicológicas.” (sic)
Atena 34 Anos	“Senti medo, até hoje lembro como aconteceu, mas isso não me abala, porém não confio em ninguém perto dos meus filhos, e tenho medo deles passarem o que eu passei. Não trouxe nenhuma consequência pois era muito pequena e não havia compreensão do que estava ocorrendo.” (sic)
Deméter 40 Anos	“Na época não possuía consciência de que era violência contra a mulher, só depois de muitos anos é que parei para ter consciência devido a estudos, mas na época me sentia muito mal diante do que acontecia, achava que não merecia, mas ao mesmo tempo diante da fala dele, ele dizia que eu merecia sim, então ficava me questionando "será que eu mereço, será que não mereço?", sempre ficava muito na dúvida do que estava acontecendo, eu fui violentada moralmente, porque ele saiu dizendo para todo mundo que eu traia ele, menti sobre muitas coisas sobre mim, além da violência sexual em que muitas vezes quando eu não queria transar ele queria, e eu era meio que obrigada a realizar o ato porque ele queria, era o “desejo do homem” então eu tinha que ceder, sofri também a psicológica porque a questão da moral acaba influenciando, e a violência física também, ele me beliscava, mordida, dava puxões de cabelo. Trouxe consequências para a minha vida, depois disso tive muito medo de me relacionar com outras pessoas, fui para psicólogo para terminar essa relação, porque era tão abusiva que eu acabava adoecendo de ciúmes também, pois ele era extremamente ciumento e consequentemente eu me tornava ciumenta devido ele ser assim, e diante de tantos beliscões, mordidas e arranhões, eu vi que não estava saudável pra, e foi aí que busquei ajuda com psicólogo.” (sic)
Ártemis 42 Anos	“Tinha medo do julgamento da sociedade, das pessoas próximas, me sentia culpada; A violência trouxe algumas consequências, hoje faço tratamento para ansiedade severa e depressão além do uso de medicamentos.” (sic)

Fonte: Elaboração própria, 2024.

5 DISCUSSÃO

De acordo com uma pesquisa realizada por Dias, Prates e Cremonese (2021), a faixa etária preponderante da Violência doméstica contra a mulher – VDCM no Brasil é de 20 a 40 anos, ou seja, o maior índice de mulheres que passam por essa situação se encontra em idade reprodutiva. Tal pesquisa apresenta uma faixa etária mais ampla quando comparada ao estudo em tela.

Em análise sobre o perfil das mulheres vítimas de violências, verifica-se que a maioria dos atos violentos têm percentagens mais elevadas nos grupos de mulheres jovens que denunciaram atos relativos ao assédio sexual, moral e patrimonial, todavia as autoras afirmam que a categoria idade tem total correspondência à matriz de origem e à cultura relacionada aos papéis de gênero, pois as mulheres mais velhas não percebem situações violentas ou não optam pela denúncia em razão da sua criação e educação, do peso cultural, religioso, econômico e entre outros (Labronici et al., 2010 apud Bezerra et al., 2021).

A violência contra a mulher mostra-se como um desafio para a saúde pública, pois reflete a inequidade de gênero e também provoca consequências emocionais, psicológicas e físicas que podem afetar mulheres de todas as idades, classes econômicas, culturas e religiões (MAIRINK et al., 2020 apud BAUER, 2022).

Com relação ao estado civil, apresentado na *Figura 2* foi observado que 75,0% das mulheres entrevistadas encontravam-se solteiras no momento da pesquisa, por sua vez, o percentual de mulheres casadas foi corresponde a cerca de 25,0% da amostra. Nessa perspectiva, estes achados confirmam as informações obtidas no estudo realizado por Padilha et al. (2022) apud Gomes, (2023), no que se refere a situação conjugal, 26,3% das mulheres possuíam companheiro, enquanto 52,4% eram solteiras, separadas ou viúvas.

Segundo Moura, Netto e Souza (2012) apud Gomes, (2023) a maioria das mulheres que se declaram solteiras tem um companheiro afetivo, mesmo que não estejam em uma relação estável e, quando se tornam alvo de violências, sentem-se inseguras e tem medo de serem punidas pelo companheiro.

Quanto ao estado civil, a prevalência de mulheres “solteiras” se mantém em todos os relatórios, demonstrando que a violência de gênero transcende relacionamentos estáveis de longo prazo e se assenta na proximidade do opressor com a vítima que, em geral, deixou de ter convívio íntimo com a mesma (DATAFOLHA; FBSP, 2019). Tal dado confirma ainda a não aceitação do agressor com o fim do relacionamento e que, por conhecer o local de moradia, a

vida social e/ou profissional da vítima, passa a perseguir e coagir a ex-companheira, levando às violências (BEZERRA et al., 2021).

Quanto aos dados relacionados à escolaridade apresentado na *Figura 3*, as mulheres que chegaram a concluir o Ensino Médio Completo corresponde a 50,0% das entrevistadas, sendo estas a maioria expressiva da amostra. Aquelas que concluíram Pós-Graduação representam um percentual de 25,0% e as mulheres que concluíram o Doutorado detêm de uma taxa de 25,00% da amostra, ou seja, nenhuma das mulheres entrevistadas não possui algum grau de instrução no quesito educacional.

Este dado é muito importante, tendo em vista que uma pesquisa realizada por Santos et al. (2020) apud Gomes (2023), aponta que mulheres com maior nível educacional têm mais possibilidade de escolher seus companheiros, decidir acerca do casamento e ter maior autonomia nos seus relacionamentos. Assim, de acordo com Maia et al. (2019) apud Gomes (2023), a escolaridade é uma variável de estudo importante para o desfecho da violência, pois estudos demonstram que a educação apresenta uma relação negativa com os tipos de abuso.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a educação é responsável por prevenir casos de violência, pois está diretamente relacionada ao acesso à informação, que pode levar a vítima, parentes e amigos a reconhecerem outras lesões de violência além daquelas visíveis por machucados, feridas ou lesões, como as formas de violência psicológica, moral, patrimonial ou mesmo a importunação sexual, ou assédio. Uma escolaridade precária pode contribuir para que as vítimas sejam dependentes e tolerantes a seu agressor (DATAFOLHA; FBSP, 2019 apud BEZERRA, 2021).

Quanto à com quem reside os dados da *Figura 4* demonstraram que 50,0% das mulheres declararam residir apenas com os filhos, 25,0% declararam residem com esposo e filhos e os outros 25,0% apenas com os pais. Sendo possível observar que a variável mais presente são de mulheres que residem apenas com os filhos.

Esses dados demonstram segundo Santos et al (2020) apud Gomes (2023) que muitas mulheres conseguem se libertar da situação de violência, rompendo o estereótipo de que a violência por parceiro íntimo é uma situação irremediavelmente crônica. Ademais, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) uma mulher com filhos tem mais chance de passar por situação de violência doméstica, principalmente quando o abusador não é o pai biológico dos mesmos (Brasil, 2021 apud Gomes, 20223).

Nessa perspectiva, Santos et al. (2020) evidenciaram em sua pesquisa que a condição referida de ser mãe, demonstrou associação com a violência perpetrada por parceiro íntimo.

Desse modo, o fato de ser mãe pode vulnerabilizar ainda mais as mulheres para a ocorrência da violência doméstica (GOMES, 2023).

Os dados da *Figura 5* apontaram que o ato violento mais recorrente é a violência psicológica que corresponde a 100% das mulheres entrevistadas, seguido pela violência física que equivale a 75,0%, em consequente, a violência moral que representa 50,0%, posteriormente a violência sexual com 50,0% e pôr fim à violência patrimonial com 25,0% que aparece como a menos recorrente.

Corroborando com os dados apresentados, Leite FMC, et al. (2017) apud da silva Tinoco, (2021) observa que a violência psicológica está geralmente associada a violência física demonstrando que nem sempre as agressões irão iniciar já de maneira física, mas começam pela privação de liberdade e vão avançando até causarem constrangimentos, humilhações e demonstrações físicas de agressão corroborando com o estudo de Costa em que a violência psicológica foi caracterizada como a primeira acontecer sendo menos percebida pela sociedade, pois são as violências físicas e sexuais que estão mais em destaque (COSTA MS, et al., 2015 apud da silva Tinoco, 2021).

O que também está em concordância com o que Mascarenhas MDM, et al. (2020), apud da silva Tinoco, (2021) que relata em seu artigo sobre a dificuldade da mulher em entender que está sim sendo vítima de um tipo de violência quando esta é apenas a psicológica. Em muitos casos essas mulheres só irão procurar os serviços de saúde quando começam a apresentar problemas crônicos, tais como, síndrome do pânico, ou seja, um profundo medo de sair de casa, depressão, dores crônicas e até mesmo podendo chegar a tentativas de suicídio.

Silva MPF, et al. (2017) apud da Silva Tinoco, (2021) relata que quando ocorre apenas a violência psicológica as mulheres tendem a relevar com mais frequência dando a entender que aqueles atos por elas sofridos não são tão graves assim a ponto de serem denunciados às autoridades e o agressor punido.

No que diz respeito por quem foi feita a violência, a amostra apresentada na *Figura 6* evidencia que 75,0% das mulheres entrevistadas sofreram violência de Ex companheiros, e 25% dessas mulheres sofreu violência de familiares. O que corrobora com o estudo de Costa Ms, et al., (2015) apud da Silva Tinoco, (2021) que é visto que a maioria das mulheres foram vítimas de violência dentro de suas próprias casas, local onde elas deveriam se sentir seguras e amadas, entretanto tornou-se um ambiente de humilhações, agressões e constantes ameaças vindas do seu companheiro.

No que concerne como foi sofrer a violência e se trouxe alguma consequência para a vida as mulheres o estudo de Guimaraes Rcs, et al., (2018) apud da Silva Tinoco, (2021) mostra

que a percepção que elas acabam criando de si mesmas após terem sofrido algum tipo de violência vão desde sentimentos de inferioridade, insatisfação consigo mesma, até uma revolta contra si, o que em alguns casos pode levar ao desenvolvimento de problemas como: ansiedade, depressão, ideias paranoides e acúmulo de problemas no seu cotidiano.

Os impactos causados pela violência doméstica vão além das marcas físicas. O que não é visto também se torna um fator importante para a subjetividade da mulher, como o sofrimento psíquico, o medo, a vergonha, a culpa e o trauma, marcas essas invisíveis que acompanham as vítimas e trazem danos para a saúde mental que necessitam de cuidados (OLIVEIRA et al., 2023).

O estudo de Machado (2023) destaca que muitas vítimas de violência doméstica enfrentam uma série de consequências psicológicas debilitantes, incluindo sintomas de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, baixa autoestima e dificuldades de relacionamento. O trauma da violência doméstica pode afetar a autoimagem e a autoconfiança das vítimas, tornando ainda mais desafiador o processo de recuperação e reconstrução de suas vidas (DE SENA, et al., 2023).

Nesse sentido o estudo de Machado (2023) apud De Sena et al., (2023) se concentra no aspecto crítico do impacto psicológico da violência doméstica nas vítimas. Esta pesquisa reconhece que a violência doméstica não apenas causa danos físicos imediatos, mas também deixa cicatrizes profundas na saúde mental e no bem-estar das mulheres que a vivenciam. Essas cicatrizes podem perdurar por muito tempo após a violência ter cessado e requerem uma atenção especial no processo de recuperação.

Algumas mulheres relatam o fato de se sentirem a pior pessoa do mundo, em suas próprias palavras, além de vivenciarem o sentimento de humilhação pelo parceiro. As indagações que as mulheres relatam após a violência realizada pelo parceiro é principalmente devido ao fato de elas não terem feito nada de errado aos seus olhos e serem punidas indevidamente (ZANCAN N, et al., 2013 apud da Silva Tinoco, 2021).

Portanto, a vergonha é narrada por muitas mulheres para definir toda a situação de violência doméstica que viveram ou vivem. Sentirem-se culpadas é bastante comum nos casos em que ainda prevalece uma percepção naturalizada da violência doméstica. Elas podem perceber a violência como algo ao qual terão que se submeter e suportar, colocando-se como culpadas, seja por viverem a situação ou por não conseguirem sair dela (HOEPERS; TOMANIK, 2021 apud OLIVEIRA et al., 2023).

Tais resultados vão de encontro ao estudo realizado por Batista VC, et al., (2020) apud da Silva Tinoco, (2021) que cita o medo das agressões como sendo um constante companheiro

dessas mulheres o que fazia com que elas estivessem constantemente apreensivas quanto ao momento em que poderia acontecer a próxima agressão.

Além disso, as relações de poder onde o homem era visto como dominante e a mulher como submissa estavam presentes em situações onde ele determinava como elas deveriam se comportar, se vestir, quando poderiam sair de casa ou em situações em que elas eram obrigadas a usar substâncias ilícitas. Os sentimentos de infelicidade, desconfiança e descrédito no amor se tornam cada vez mais presentes, além do desenvolvimento de depressão entre outras enfermidades (BATISTA VC, et al., 2020 apud da SILVA TINOCO, 2021)

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Identificou-se que a violência contra a mulher é praticada principalmente pelos seus Ex Companheiros. Quanto ao perfil da mulher vítima de violência doméstica, compreende-se que em sua maioria são mulheres solteiras, com idades que variam entre 29 a 42 anos, mãe de um ou mais filhos e que residem apenas com os filhos.

A presente pesquisa destaca ainda que o ato violento mais recorrente é a violência psicológica e física, e ocorre muitas vezes de forma simultânea. Foi observado que as entrevistadas relataram sentimento de medo e culpa, não reconhecimento de si mesma e que houve impacto psicológico bem como, ansiedade e depressão na vida dessas mulheres. Logo, verifica-se que muitas buscou suporte psicológico para conseguir terminar a relação, isto demonstra a carência de se identificar o perfil da mulher vítima de violência, mostrando assim as suas vulnerabilidades. Assim, acredita-se que a presente pesquisa alcançou seu objetivo de analisar os impactos emocionais gerados na mulher vítima de agressão doméstica.

Algumas dificuldades foram encontradas para a realização da pesquisa, dentre elas encontra-se o número de participantes, pois muitas mulheres se sentem com medo e receio de compartilhar a violência que viveram. Outras dificuldades encontradas, foram relativos as mulheres lésbicas que sofreram algum tipo de violência doméstica, pois quando se fala de violência doméstica frequentemente é relacionado a agressões geradas por homens héteros, o que dificulta a coleta de dados, especialmente na busca por materiais nas bases de dados como SciELO, PePSIC, Google Acadêmico, BVS, Redalyc.

Ao finalizar esta pesquisa, foi observável a necessidade de estudos que contemplem mulheres lésbicas na temática da violência doméstica, visto que, tais discussões pode modificar a vida dessas mulheres que se encontram tão invisibilizadas perante tal conteúdo. Por fim, espera-se que as informações obtidas neste estudo possam contribuir com a elaboração de novas pesquisas e projetos futuros voltadas para a atenção nas vulnerabilidades, prevenção, apoio psicológico, empoderamento e autonomia das mulheres vítimas de violência doméstica.

REFERÊNCIAS

ARAGÃO, Milena; ANDRADE, Claudia Helena Josepetti; SANTOS, Edimar Bezerra. A mulher vítima de violência e a percepção de si mesma. **MM 13º Mundos de Mulheres e fazendo gênero. Transformações, conexões, deslocamentos**, 2016.

AGUIAR, Andressa Pedroso; CORRÊA, Rafaela da Silveira. Violência por parceiro íntimo contra a mulher e insegurança alimentar: uma revisão narrativa da literatura. **Interface Comunicação, Saúde, Educação**, v. 26, p. e210488, 2022.

APPOLINÁRIO, Fábio. Dicionário de metodologia científica. 2. Ed. SÃO PAULO: Atlas, 2011. 295 p.

Blay, E. A. (2003). Violência contra a mulher e políticas públicas. **Estudos avançados**, 17, 879-8. SCHRAIBER, Lilia Blima et al. Prevalência da violência contra a mulher por parceiro íntimo em regiões do Brasil. **Revista de Saúde Pública**, v. 41, n. 5, p. 797-807, 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. **Violência intrafamiliar: orientações para prática em serviço**. Brasília, 2001.

BOCKORNI, Beatriz Rodrigues Silva; GOMES, Almiralva Ferraz. A amostragem em snowball (bola de neve) em uma pesquisa qualitativa no campo da administração. **Revista de Ciências Empresariais da UNIPAR**, v. 22, n. 1, 2021.

SILVA, Marianne Vasconcelos da; CUNHA, Rosa Maria da Rocha; REIS, Fernando Figueiredo dos Santos. **ANÁLISE DOS DETERMINANTES SOCIAIS E PSICOLÓGICOS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHERES**. 2020.

CALIL, Regina Célia Ciriano; ARRUDA, Sérgio Luiz Saboia. Discussão da pesquisa qualitativa com ênfase no método clínico. **Método qualitativo: epistemologia, complementariedades e campos de aplicação**, p. 173-213, 2004.

DA FONSECA, PAULA MARTINEZ; LUCAS, TAIANE NASCIMENTO SOUZA. **Violência doméstica contra a mulher e suas consequências psicológicas**. 2006.

DE SOUZA, Célia Mendes; VIZZOTTO, Marília Martins. Relação entre violência familiar e transtorno de estresse pós-traumático. **São Paulo: PSICOLOGIA, SAÚDE & DOENÇAS**, v. 19, n. 2, p. 222-233, 2018.

DE OLIVEIRA FERREIRA, Sabrina. Violência doméstica contra a mulher: O impacto psicológico na saúde mental. **A Saúde Mental em Discussão Volume 2**, p. 36.

OLIVEIRA, Danielle Cristina de; SOUZA, Lídio de. Gênero e violência conjugal: concepções de psicólogos. **Estud. pesqui. psicol.**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 2, p. 34-50, dez. 2006.

Disponível em
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180842812006000200004&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 02 mar. 2024.

DE SENA, Adriana da Conceição Calheiros et al. OS PREJUÍZOS PSICOLÓGICOS EM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. **Revista Contemporânea**, v. 3, n. 10, p. 18412-18432, 2023.

DA SILVA TINOCO, Nayandra et al. Vulnerabilidade e as violências mais comuns enfrentadas pelas mulheres brasileiras. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 3, p. e5916-e5916, 2021.

DIAS, Leticia Barbosa; PRATES, Lisie Alende; CREMONESE, Luiza. Perfil, fatores de risco e prevalência da violência contra a mulher. **SANARE-Revista de Políticas Públicas**, v. 20, n. 1, 2021.

DINIZ, Simone Grilo. A violência de gênero como questão de saúde. **Jornal da redevsaúde**, v. 14, p. 7-8, 1997.

DOS SANTOS, Maria Anésia. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHERES DAS COMUNIDADES E PERIFERIAS. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 5, n. 1, p. e514781-e514781, 2024.

BHASKARAN, Vanila. Research methods for social work. **New Delhi: Rawat**, p. 173-193, 2008.

BATISTA, Eraldo Carlos; DE MATOS, Luís Alberto Lourenço; NASCIMENTO, Alessandra Bertasi. A entrevista como técnica de investigação na pesquisa qualitativa. **Revista Interdisciplinar Científica Aplicada**, v. 11, n. 3, p. 23-38, 2017.

BAUER, Jéssica et al. **Trauma de face e violência contra a mulher em Ponta Grossa-PR: Características e fatores de risco (2016-2020)**. 2022.

BEZERRA, Amanda Ribeiro; RODRIGUES, Zulimar Márita Ribeiro. Violência contra mulheres: o perfil da vítima e do agressor em São Luís-MA. **Revista do Departamento de Geografia**, v. 41, p. e176806-e176806, 2021.

ADAMES, Bruna; BONFÍGLIO, Simoni Urnau. MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONJUGAL: ASPECTOS RELACIONADOS À IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO. **Revista de Estudos Acadêmicos Interdisciplinares**, v. 1, n. 1, p. 74-87, 2017.

GOMES, Nadirlene Pereira et al. Cuidado às mulheres em situação de violência conjugal: importância do psicólogo na Estratégia de Saúde da Família. **Psicologia USP**, v. 25, p. 63-69, 2014.

GOMES, Lucilla Vieira Carneiro et al. Perfil de usuárias da Atenção Primária em Saúde no contexto da violência doméstica contra a mulher. **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, v. 16, n. 11, p. 28619-28636, 2023.

MADUREIRA, Ana Flávia do Amaral; BRANCO, Angela Uchôa. A pesquisa qualitativa em psicologia do desenvolvimento: questões epistemológicas e implicações metodológicas. **Temas em psicologia**, v. 9, n. 1, p. 63-75, 2001.

MACARINI, Samira Mafioletti; MIRANDA, Karla Paris. Atuação da psicologia no âmbito da violência conjugal em uma delegacia de atendimento à mulher. **Pensando famílias**, v. 22, n. 1, p. 163-178, 2018.

NARVAZ, Martha Giudice; KOLLER, Sílvia Helena. Mulheres vítimas de violência doméstica: compreendendo subjetividades assujeitadas. **Psico**, v. 37, n. 1, p. 8, 2006.

NEVES, Laís Regina de Souza; PUMARIEGA, Yesica Nunez. **Fatores que influenciam a manutenção do relacionamento abusivo: A terapia de esquemas como uma proposta de intervenção**. 2020.

Santos, A. C. W. dos ., & Moré, C. L. O. O.. (2011). Impacto da violência no sistema familiar de mulheres vítimas de agressão. **Psicologia: Ciência E Profissão**, 31(2), 220–235. <https://doi.org/10.1590/S1414-98932011000200003>

SILVA, Fernanda Santos. **Violência doméstica e a importância da compreensão interdisciplinar: interação do direito e da psicologia**. 2009.

SACRAMENTO, Livia de Tartari e; REZENDE, Manuel Morgado. Violências: lembrando alguns conceitos. **Aletheia**, Canoas , n. 24, p. 95-104, dez. 2006 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141303942006000300009&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 20 set. 2023.

SANTOS, Lanna Gabriela Soares et al. As representações da violência contra a mulher: atuação do psicólogo. **Revista do COMCISA**, n. 2, p. 124-135, 2020.

SILVA, Simony Pereira Alves da et al. **Feminicídio: análise da aplicabilidade** da lei 13.104 de 09 de março de 2015 no município de Mossoró-RN. 2018.

SILVA, Mayara Paula Atanásio Soares da. **Gênero, dominação masculina e informação: a violência contra a mulher evidenciada através das informações estatísticas**. 2023. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.

SOUZA, Breenda da Silva. **Impactos da violência doméstica e familiar na vida das mulheres: consequências psicológicas e emocionais**. 2022.

MADUREIRA, Ana Flávia do Amaral; BRANCO, Angela Uchôa. A pesquisa qualitativa em psicologia do desenvolvimento: questões epistemológicas e implicações metodológicas. **Temas em psicologia**, v. 9, n. 1, p. 63-75, 2001.

MARTINS, Joel.; BICUDO, Maria Aparecida V. **A pesquisa qualitativa em psicologia: Fundamentos e recursos básicos**. São Paulo: Centauro, 1987.

MEDEIROS, Luciene Alcinda de. Quem Ama Não Mata”: A atuação do movimento feminista fluminense no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher perpetrada pelo parceiro íntimo. **Anais do XXVI simpósio nacional da ANPUH–Associação Nacional de História. São Paulo, USP**, 2011.

MINAYO, Maria Cecília de Souza et al. O desafio do conhecimento. **Pesquisa qualitativa em saúde**, v. 14, p. 408, 1993.

MONTEIRO, Fernanda Santos. **O papel do psicólogo no atendimento às vítimas e autores de violência doméstica**. 2012.

MUNIZ, Alexandre Carrinho; FORTUNATO, Tammy. Violência Doméstica: da cultura ao direito. **Permitida a reprodução mediante citação da fonte Composição do CNMP**, p. 8, 2018

NEVES, Laís Regina de Souza; PUMARIEGA, Yesica Nunez. **Fatores que influenciam a manutenção do relacionamento abusivo: A terapia de esquemas como uma proposta de intervenção**. 2020.

OLIVEIRA, Juliana Ribeiro et al. **Além das cicatrizes visíveis: um estudo sobre os impactos da violência doméstica contra a mulher na era pós pandemia**. 2023.

BRASIL. Lei Maria da Penha: LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006.

LOURENÇO, Lélío Moura; COSTA, Dayane Pereira. Violência entre Parceiros Íntimos e as Implicações para a Saúde da Mulher. **Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia**, v. 13, n. 1, p. 1-18, 2020.

LORDELLO, Silvia Renata; SILVA, Isabela Machado da. **Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde: um panorama geral**. 2017.

PAIVA, RENATA EVELYN SILVA DE. **VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: os impactos psicológicos e sociais provocados à vítima**. 2017.

PENHA, Maria. **Sobrevivi..., posso contar, páginas: 203**, Editora: Armazém da Cultura. 2018.

PINTO, José Manuel Carvalho. **Impacto psicológico e psicopatológico da violência conjugal em mulheres vítimas acolhidas em casas de abrigo**. Estudo exploratório em duas casas de abrigo do Grande Porto. 2011.

DA PENHA, Maria. **Sobrevivi.. posso contar**. Armazém da Cultura, 2021.

GONÇALVES, Eduarda Cristina Poletto et al. Notificações de Violência: análise da situação de saúde de uma cidade litorânea do Paraná. **Revista de Saúde Pública do Paraná**, v. 7, n. 1, p. 1-18, 2024.

GROSSI, Patrícia Krieger. Violência contra a mulher: implicações para os profissionais de saúde. **Gênero e Saúde**. Porto Alegre: Artes Médicas, p. 133-149, 1996.

GIL, Antonio Carlos et al. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

DE TARTARI, Livia et al. Violências: lembrando alguns conceitos. **Aletheia**, n. 24, p. 95-104, 2006.

RIBEIRO, Guiomar Muniz. **Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres: Um Enfoque sobre as Mulheres em Medida Protetiva na Cidade de Sobral-Ce**. 2019.

APÊNDICES

APÊNDICE A – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

UNINASSAU

FACULDADE UNINASSAU

CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

PARTE I – Dados Sociodemográficos

Dados pessoais:

Idade: _____. Estado Civil: _____. Escolaridade: _____.

Cidade: _____. UF: _____. Naturalidade: _____.

Situação Econômica: _____. Ocupação: _____.

Religião: _____. Outro culto religioso: () Não () Sim, Qual? _____.

Gênero: _____. Orientação Sexual: _____.

Com quem reside? _____.

Dados sobre violência contra mulher:

Qual tipo de violência sofrida: () Psicológica; () Moral; () Física; () Sexual; () Patrimonial.

Por quem? () Familiares; () Amigos; () Desconhecidos; () Companheiro; () Outros:
_____.

Aonde? () Em casa; () Departamento Público; () Locais Públicos (Ruas, Praças, etc);
() Locais Privado; () Trabalho; () Outros:

_____. **Número de ocorrências:** _____. **A quanto tempo aconteceu:** _____.

PARTE II – Entrevista Discursiva

1. Como foi sofrer a violência? Trouxe alguma consequência para sua vida? (Se sim) O que?
2. O que fez/faz para enfrentar os impactos gerados pela violência em sua vida?
3. Possui conhecimento e/ou informação sobre a proteção constitucional? Algo lhe ajudou a enfrentar a violência? (Se sim) O que?

ANEXOS

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

FACULDADE UNINASSAU MOSSORÓ CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Esclarecimentos

Este é um convite para você participar da pesquisa “RELACIONAMENTO CONJUGAL E VIOLÊNCIA: Uma análise sobre os impactos emocionais” coordenada pelo (a) Prof. Vinícius Iley Oliveira Rodrigues e que segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.

Caso decida aceitar o convite, você será submetida ao seguinte procedimento: Entrevista semiestruturada cuja responsabilidade de aplicação é de Larissa Isabelly Rodrigues de Paula e Luana Juliana Araújo Saldanha, formandas em Psicologia pela Faculdade Uninassau Mossoró. As informações coletadas serão organizadas em banco de dados em programa estatístico e analisadas a partir de técnicas de estatística descritiva e inferencial.

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Analisar os impactos emocionais gerados na mulher vítima de agressão doméstica”. E como objetivos específicos: Analisar se as mulheres vítimas possui conhecimento e informação sobre a proteção constitucional, identificar se a inserção do auxílio governamental como casa abrigo tem influência para a tomada de decisão final na realização da denúncia, investigar quais os impactos vivenciados nesse processo de violência contra as mulheres. O benefício desta pesquisa é a possibilidade de proporcionar debates acadêmicos que possam contribuir na busca de novos estudos, a fim de ofertar caminhos que contribuam no desenvolvimento de outros profissionais tanto da Psicologia como da área da saúde no cuidado com as mulheres vítimas de violência.

Os riscos mínimos que o participante da pesquisa estará exposto são de reviver os traumas das mulheres vítimas de violência. Esses riscos serão minimizados mediante: Garantia do anonimato/privacidade do participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o nome do mesmo; Para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, apenas a discente Larissa Isabelly Rodrigues de Paula e Luana Juliana Araújo Saldanha aplicará o questionário e somente a discente Larissa Isabelly Rodrigues de Paula e Luana Juliana Araújo Saldanha e o pesquisador responsável poderão manusear e guardar os questionários; Sigilo das informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que identifique o participante; Garantia que o participante se sinta a vontade para responder aos questionários e Anuência das Instituições de ensino para a realização da pesquisa.

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador responsável (Vinicius Iley Oliveira Rodrigues) na Coordenação de Psicologia, a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes e o responsável.

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador Larissa Isabelly Rodrigues de Paula e Luana Juliana Araújo Saldanha do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus Uninassau Mossoró, no endereço Av. João da Escóssia, Nova Betânia, 59607-330 – Mossoró – RN. Tel. (84) 99128-3379. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao **Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN)** – Faculdade de Medicina da UERN - Rua Miguel Antonio da Silva Neto s/n - Aeroporto
Home page: <http://www.uern.br> - e-mail: cep@uern.br – CEP: 59607-360 - Mossoró –RN Tel: (84) 3312-7032.

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura material para reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação – sob a responsabilidade do (a) pesquisador(a) Larissa Isabelly Rodrigues de Paula e Luana Juliana Araújo Saldanha. Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.

Consentimento Livre

Concordo em participar desta pesquisa “_____”.
Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetida e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação.

Mossoró, ____/____/____.

Assinatura do Pesquisador

Assinatura do Participante

Larissa Isabelly Rodrigues de Paula, Luana Juliana Araújo Saldanha Aluno - Alunas do Curso de Psicologia, da Faculdade Uninassau, Campus Mossoró, no endereço Av. João da Escóssia, Nova Betânia, 59607-330 – Mossoró – RN. Tel. (84) 99468-4400

Prof Vinícius Iley Oliveira Rodrigues (Orientador da Pesquisa – Pesquisador Responsável) - Curso de Psicologia, da Faculdade Uninassau, Campus Mossoró, no endereço Av. João da Escóssia, Nova Betânia, 59607-330 – Mossoró – RN. Tel. (84)99128-3379

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) - Faculdade de Medicina da UERN - Rua Miguel Antonio da Silva Neto s/n - Aeroporto

Home page: <http://www.uern.br> - e-mail: cep@uern.br – CEP: 59607-360 - Mossoró –RN Tel: (84) 3312-7032.

ANEXO B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE ÁUDIO

**FACULDADE UNINASSAU MOSSORÓ
CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA**

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE ÁUDIO

Eu _____, depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade da gravação de áudio produzido por mim, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores Larissa Isabelly Rodrigues de Paula e Luana Juliana Araújo Saldanha do projeto de pesquisa intitulado “RELACIONAMENTO CONJUGAL E VIOLÊNCIA: Uma análise sobre os impactos emocionais” a realizar captação de áudios que se façam necessários sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes.

Ao mesmo tempo, libero a utilização destes áudios (suas respectivas cópias) para fins científicos e de estudos (livros, artigos, monografias, TCC's, dissertações ou teses, além de slides e transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Lei N.º 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004).

Mossoró - RN, ___ de _____ de 20__.

_____ Assinatura do
participante da pesquisa

IMPRESSÃO
DATILOSCÓPICA

_____ Assinatura do pesquisador responsável

ANEXO C – DECLARAÇÃO DE INÍCIO DA PESQUISA

Declaração

Declaro, para os devidos fins, que a pesquisa RELACIONAMENTO CONJUGAL E VIOLÊNCIA: Uma análise sobre os impactos emocionais somente será iniciada a partir da aprovação do meu parecer pelo Sistema CEP-CONEP e que os resultados obtidos com esse projeto serão devidamente emitidos (relatórios parcial e/ou final) anexando-os a Plataforma Brasil.

Mossoró, 21 de Novembro de 2023.

Larissa Isabelly Rodrigues de Paula e Luana Juliana Araújo Saldanha
Pesquisador(a) Responsável